

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ОЧИҚ КОН ИШЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИДА ХАВФСИЗЛИК ТИЗИМИНИ ТАЪМИНЛАШ ЗАРУРИЯТИ

*Фатҳиддинов Аслиддинжон Ўткир ўғли*¹

¹ Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон Республикаси

Аннотация: Хомашёларни қазиб олиш ва истеъмол қилиш миқёси ортиб бориши, тоғ-кон саноати қувватларининг ошиши ва очиқ усулда қазиб олиш чуқурлиги ошиши шароитида конларни ўзлаштиришда кон-геологик ва географик шароитларнинг мураккаблашиши, ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини таъминлаш, техноген босимни минималлаштириш ва портлатиш ишларини олиб боришда меъёрий талабларга риоя қилиш муаммолари яққол кўзга ташланади. Мазкур мақолада очиқ кон ишларининг хусусиятлари ва портлатиш ишларида хавфсизлик тизимини таъминлаш зарурияти ҳақида илмий тадқиқотлар ўтказилган.

Калит сўзлар: очиқ кон ишлари, карьер, портлатиш ишлари, хавфсизлик, техноген босим.

Санаб ўтилган муаммолар, қоида тариқасида, очиқ усулда қазиб олиш технологияси (биринчи), ходимларнинг хавфсизлиги (иккинчи) ва меҳнатни муҳофаза қилиш (учинчи) соҳасидаги мутахассислар томонидан алоҳида ҳал қилинади ва очиқ кон ишлари йиғиндиси сифатида кўриб чиқилади, буларнинг ҳар бири кончилик илмининг маълум бир йўналишини ифодалайди.

Ушбу ёндашув билан барча соҳаларда бир вақтнинг ўзида керакли натижаларга эришиш ҳар доим ҳам мумкин эмас.

Масалан, очиқ кон атмосферасининг меъёрий санитария-гигиеник параметрларини яратиш учун сунъий шамоллатишдан фойдаланиш чанг ва газларнинг атроф-муҳитга янада бир хил оқимда ёйилишини таъминлайди, лекин бу жуда катта энергия ва моддий харажатларни талаб қилади ва очиқ усулда қазиб олишнинг иқтисодий самарадорлигини пасайишига олиб келади. Шунинг учун бу муаммоларни комплекс тарзда ечиш мумкин бўлган очиқ усулда қазиб олишнинг учлик муаммоси шаклида тақдим этиш мақсадга мувофиқдир. Кўриб чиқилаётган шароитларда қабул

қилинган қарорларни ҳар томонлама баҳолашнинг бирлаштирувчи мезони сифатида очик усулда қазиб олишнинг барча жараёнлари ва параметрлари билан бевосита ёки билвосита боғлиқ бўлган карьернинг чанг ва газ режими, шунингдек, иккала техник тизимнинг хавфсизлигини таъминлаш ва ижтимоий (ходимлар ва жалб қилинган ходимлар) ҳаракат қилиши мумкин. [4-8]. Бироқ, ушбу режимни бошқариш усуллари ва воситаларини баҳолаш бўйича ягона ёндашув ишлаб чиқилмаган, чунки карьерлар вақт ва маконга қараб ривожланиб, коннинг иқтисодига, чанг ва газнинг атроф-муҳитга ва карьер ходимларига салбий таъсир қилиши кузатилади.

Шу нуқтаи назардан, очик усулда қазиб олиш куйидаги хусусиятларга эга:

- ер қаъридан умуман ва вақт бирлигида қазиб олинган кон массаси ҳажми ҳар доим ҳам иқтисодий ва технологик нуқтаи назардан оқланмайди, бу карьер контурларини ва қазиб олиш ишлари режимини аниқлаш усуллари ва номукамаллиги билан боғлиқдир;
- қазиб олиш технологиялари ва воситаларининг номукамаллиги билан боғлиқ бўлган иш ҳажмининг ортиқча бажарилиши;
- кончиликда ишлаб чиқаришнинг мавжуд технологиялари ва воситалари имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмаганлиги;
- тоғ-кон ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун кон ишларини олиб бориш жараёнида юзага келадиган ножўя таъсирлардан етарли даражада фойдаланмаслик;
- маҳсулот ишлаб чиқариш учун тоғ-кон чиқиндиларидан етарлича фойдаланилмаслиги;
- фойдали компонентларнинг айрим турлари бўйича конларни ўзлаштириш мақсадли равишда амалга оширилмоқда, минерал хомашёдан комплекс фойдаланиш имкониятлари аниқ паст даражада;
- кондан фойдаланиш стратегиясини танлашнинг иқтисодий механизми атроф-муҳитга етказилган зарарни қоплаш ва минерал хомашёдан комплекс фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда мукамал эмас;
- портлатиш ишлари тўғридан-тўғри мумкин бўлган зарар билан боғлиқ, шунингдек, ходимлар ва жалб қилинган ёрдамчи ходимларнинг шикастланиш хавфи юқорилиги.

Охирги 15-20 йиллик тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, чуқур карьерлар ўз ривожланишининг ҳал қилувчи босқичига етиб бормоқда, бунда кон қазиб олиш ишлари чуқурлашиб борган сари, қопловчи тоғ жинслари ҳажмининг кескин ўсиши ва руда қазиб олиш ишларининг қисқариши туфайли корхона руданинг лойиҳавий қувватини таъминлай олмайди. Бундай ҳолда, карьерларда кон массасини юқори ҳажмда қазиб олиш ва ташиш учун ҳисобланган миқдорда кон-транспорт ускуналари билан таъминлаш зарур (бу муддат 3-7 йилни ташкил қилади) ёки қазиб олиш ишларига тайёр бўлган захираларни мос равишда қисқартириш билан тозалаш ишларини қисқартиришни олдиндан режалаштириш талаб этилади.

Қоидага кўра, на бириринчи, на бошқа вариант тўлиқ ҳажмда қабул қилиниши мумкин эмас [8-14]. Шунинг учун, карьерларни лойиҳалаш босқичида, ҳозирги қопловчи тоғ жинси коэффицентини ва шунга мос равишда чанг ва газ чиқиндиларини тенглаштирадиган кон режимини аниқлаш керак, бу муқаррар равишда нафақат касб касалликларини кўзғатувчи ходимларга, балки яқин атрофдаги аҳоли пунктларида яшовчи инсонларга ҳам таъсир қилади. Маълумки, иш олиб борилмайдиган карьер бортларининг қиялик бурчаклари (доимий ёки вақтинчалик) чуқур контуридаги қопловчи тоғ жинсларининг ҳажмига сезиларли таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, бу бурчакнинг бир даражага ўзгариши чуқур карьерларда борт узунлигининг 1 м учун қопловчи тоғ жинсларининг ҳажми 5-10 минг м³ гача ўзгаришига олиб

келиши исботланган. Шунга қарамай, ён томонлари қаттиқ жинслардан ташкил топган кўпчилик карьерларда қиялик бурчаклари 30-35° дан ошмайди, турғунлик мезонларига кўра еса 45-55° ва ундан кўп бўлиши мумкин, бу еса ўз навбатида қазиб олинган кон массаси ҳажмини бир неча миллион кубометрга камайтишига олиб келади [1-4].

Мавжуд технологиялар ва тоғ-кон ускуналари имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмаганлиги даврий оқимли технологик комплексларни жорий етиш натижаларида яққол кўриниб турибди, уларнинг амалдаги кўрсаткичлари лойиҳаларга кўрсатилганининг 50-70 фоизидан кўп эмас [4-7]. Бундай номутаносибликларнинг асосий сабаби даврий ва оқим звенолари ўртасида буфер сифимларининг етишмаслигидадир. Бу ҳар хил турдаги ускуналарнинг ишламай қолиш ҳолатларида комплекснинг ишлашини йўқотмасдан уларнинг ўзаро ҳаракатини ташкил этишга имкон бермайди.

Фойдали қазилма конларида, хусусан, қояли ва ярим қояли тоғ жинсларини қазиб олишнинг анъанавий технологияси қўлланилганда бир қатор жараёнлардан (бурғилаш, портлатиш, қазиш, юклаш, ташиш, майдалаш) фойдаланишни ўз ичига олади, аммо технологик алоқалар орасидаги номутаносиблик туфайли, қўшимча чиқиндилар ҳосил бўлади ва атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатиши (чанг ва газларнинг кўпайиши, сейсмик таъсир, портлатиш маҳсулотлари билан ер ости сувларининг ифлосланиши) билан ифодаланади.

Фойдали қазилмаларни қазиб олиш жараёнида юзага келадиган ножўя таъсирлар (тортишиш кучлари таъсирида тоғ жинсларининг ҳаракатланиши, ағдарма ҳосил қилиш жараёнида тоғ жинсларининг ажралиши, портлаш пайтида тоғ жинсларининг кенгайиш ҳодисаси ва бошқалар) тоғ-кон саноатида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун тасодифий ва вақти-вақти билан фойдаланилади. Шу билан бирга, бундай таъсирларни қўллаш, қоида тариқасида, катта молиявий ва моддий харажатларни талаб қилмайди ва олиш мумкин бўлган фойда жуда катта бўлиши мумкин [1-4].

Чиқиндиларнинг барча турлари, шу жумладан тоғ-кон ва фойдали қазилмаларни қайта ишлаш чиқиндилари муаммоси глобал характерга ега бўлиб, тоғ-кон саноати улкан натижаларга эришиб, бир вақтнинг ўзида асосий маҳсулот ишлаб чиқаришдан 4-5 барабар кўп бўлган энг йирик чиқиндилар ишлаб чиқарувчисига айланди [1-8].

Фойдали қазилмаларни қайта ишлаш натижасида чиққан чиқиндиларидан фойдаланиш энг истиқболли йўналиш бўлиб, бундан фракцияланган шағал ва қум, оғир бетон маҳсулотлари (йўл плиталари, йўл қоплама элементлари, бетон ва темир-бетон қувурлар, шлакли блоклар, пойдевор блоклари ва бошқалар), шунингдек, энг тежамкор - қурилиш материаллари (ғишт, девор плиткалари, черепица ва бошқалар) ишлаб чиқарилади. Назарий жиҳатдан карьерлар контуридаги барча жинслардан халқ хўжалигида фойдаланиш имконияти мавжуд. Бундай ҳолда улар ўз моҳиятига кўра қопловчи тоғ жинси эмас асосий ва йўл-йўлакай қазиб олинди минераллар ҳисобланади [1-7].

Бироқ, корхоналар учун атроф-муҳит ўзига хос шартли объект бўлиб, давлат иқтисодий сиёсати экологик устуворликларни акс эттирмаганлиги сабабли, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирлар етарли ҳажмда амалга оширилмайди, бу тоғ-кон экологияси соҳасидаги кўплаб мутахассислар томонидан таъкидланади [1-9].

Портлашнинг зарар етказувчи омиллари ва портлаш ишларида ишлатиладиган таркибий қисмларнинг ўзи ҳам муҳим аҳамиятга ега, улар техник тизимларга, яқин атрофдаги бинолар ва иншоотларга ҳамда ходимларга жиддий зарар етказиши мумкин.

2017-2021 йилларда иқтисодиёт тармоқларининг хавфли тоифадаги объектларида авариялар кўрсаткичлари 1.1-жадвалда келтирилган.

1.1-жадвал

Иқтисодиёт соҳалари	2017		2018		2019		2020		2021	
	Авариялар сони	Зарар млрд.сўм								
Нефт ва газ соҳаси	1	0,101	-	-	6	5,550	3	2,362	2	1,238
Кўмир, тоғ-кон ва нурда конлар соҳалари	1	0,0032	-	-	1	5,745	1	0,086	1	0,033
Энергетика соҳаси	3	0,279	1	0,403	-	-	-	-	1	0,381
Бошқа соҳалар	-	-	-	-	1	0,033	-	-	3	0,344
Жами	5	0,383	1	0,403	8	11,328	4	2,448	7	1,996

Адабиётлар:

1. Заиров Ш.Ш. Интенсификация технологических процессов буровзрывных работ при разработке месторождений Кызылкумского региона открытым способом // Дисс. докт. Техн. наук. – Навои, 2016. – 230 с.
2. Шеметов П.А., Исломов А.Н. Основные направления ресурсосбережения при взрывном разрушении горных пород на карьерах // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2010. – №2. – С. 22-26.
3. Nasirov, U. F., Ochilov, S. A., & Umirzoqov, A. A. (2020). Theoretical calculation of the optimal distance between parallel-close charges in the explosion of high ledges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7 Special Issue), 2251-2257.
4. Umirzoqov, A. (2020). Study of the feasibility of using intermediate buffer temporary warehouses inside the working area of the Muruntau quarry. *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS)*.
5. Zairov, S. S., Urinov, S. R., Tukhtashev, A. B., & Borovkov, Y. A. (2020). Laboratory study of parameters of contour blasting in the formation of slopes of the sides of the career. *Technical science and innovation*, 2020(3), 81-90.
6. Zairov, S. S., Urinov, S. R., & Nomdorov, R. U. (2020). Ensuring wall stability in the course of blasting at open pits of Kyzyl Kum Region. *Gornye nauki i tekhnologii= Mining Science and Technology (Russia)*, 5(3), 235-252.
7. Sh, Z. S., & Arziyeva, S. I. (2021). APPLICATION OF HIGH VOLTAGE ELECTRIC DISCRETE METHOD IN MINING ROCK CRUSHING. *Проблемы современной науки и образования*, (10 (167)), 11-13.

8. Умаров Ф.Я., Насиров У.Ф., Нутфуллоев Г.С., Назаров З.С. Разработка инновационной технологии буровзрывных работ шпуровыми зарядами ВВ направленного действия продуктов детонации с использованием кумулятивного эффекта // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2020. – №2. – С. 20-24.
9. Норов Ю.Д., Шеметов П.А., Заиров Ш.Ш., Тухташев А.Б. Совершенствование методов управления дроблением горных пород взрывом. – Монография. Изд. «Бухоро». – Бухоро, 2011. – 200 с.
10. Петросов Ю.Э., Очилов Ш.А. Способ взрывания парно-сближенными скважинными зарядами взрывчатых веществ при взрывании высоких уступов на глубоких карьерах // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2017. – №3. – С. 45-51.
11. Рахимов В.Р., Казаков А.Н. Исследование напряженно-деформированного состояния массива с учетом тектонических напряжений // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2013. – №3. – С.95-103.
12. Мальгин О.Н., Рубцов С.К., Шеметов П.А., Шлыков А.Г. Совершенствование технологии процессов буровзрывных работ на открытых горных работах. – Т. Фан, 2003. 199 с.
13. Уринов Ш.Р. Научное обоснование методов управления устойчивостью бортов карьеров с учетом технологии ведения буровзрывных работ // Дисс. докт. Техн. наук (DSc). – Навои, 2020. – 169 с.
14. Мальгин О.Н., Рубцов С.К., Шеметов П.А., Шлыков А.Г. Совершенствование технологии процессов буровзрывных работ на открытых горных работах. – Т.: Фан, 2003. 199 с.
15. Уринов Ш.Р. Научное обоснование методов управления устойчивостью бортов карьеров с учетом технологии ведения буровзрывных работ // Дисс. докт. Техн. наук (DSc). – Навои, 2020. – 169 с.